

ANÁLISE ELETROMIOGRÁFICA DO ERETOR DA ESPINHA EM ELEMENTOS DE FORÇA ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PONTOS PARA CAMPEONATOS DE POLE SPORTS: ESTUDO PILOTO

Johann C. Teixeira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6370-1512

Daniele T. R. Cinti
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2519-0643

Ariana M. Cabral
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9804-353X

Thiago M. Fidale
Faculdade de Engenharia Elétrica

Universidade Federal de Uberlândia,
Goiás
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Jose N. Duarte Jr.
Laboratório de Pesquisa em
Desempenho Motor
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia
ORCID: 0000-0003-3516-7604

Frederico B. Lizardo
Laboratório de Eletromiografia e
Posturografia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo – O presente estudo buscou analisar, eletromiograficamente, a atividade do músculo eretor de espinha durante a realização de 4 elementos de força classificados pelo Código de Pontos para Campeonatos de *Pole Sports* da IPSF em valor técnico de +0,5: S34, S35, S37 e S38, com o intuito de verificar a necessidade de se realizarem aprimoramentos do código a partir de estudos técnico-científicos. O estudo contou com 3 voluntárias fisicamente ativas e aptas para a realização dos elementos. O sinal eletromiográfico obtido foi quantificado no domínio do tempo pelo pico da raiz quadrada da média e os valores máximos normalizados pela contração isométrica voluntária máxima. Para a análise estatística, utilizou-se o Teste Kolmogorov-Smirnov (normalidade) e, posteriormente, o teste de análise de variância de medidas repetidas de um fator (ANOVA); também utilizou-se o teste de comparações múltiplas de Bonferroni para apontar eventuais diferenças e o nível de significância foi estabelecido em 5%. Os resultados apontaram que os exercícios S35 e S38 tiveram ativações eletromiográficas significativamente maiores que os elementos S34 e S37. Conclui-se que, os níveis de intensidade de ativação eletromiográfica dos exercícios são diferentes para o músculo eretor de espinha, desde Baixa até Muito alta, logo o código carece de aprimoramento.

Palavras-Chave- pole sport; pole dance; eletromiografia; cinesiologia; biomecânica.

ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSIS OF

THE ERECTOR SPINAE IN FORCE ELEMENTS ESTABLISHED BY THE CODE OF POINTS FOR POLE SPORTS CHAMPIONSHIPS: PILOT STUDY

Abstract - The aim of this study was to analyze, electromyographically, the activity of the erector spinae muscle during the performance of 4 strength elements classified by the IPSF Code of Points for Pole Sports Championships at a technical value of +0.5: S34, S35, S37 and S38, in order to verify the need to improve the code based on technical and scientific studies. The study involved 3 physically active volunteers who were able to perform the elements. The electromyographic signal obtained was quantified in the time domain by the peak of the square root of the mean and the maximum values normalized by the maximum voluntary isometric contraction. The Kolmogorov-Smirnov test (normality) was used for the statistical analysis, followed by the one-factor repeated measures analysis of variance (ANOVA); the Bonferroni multiple comparisons test was also used to identify any differences and the significance level was set at 5%. The results showed that exercises S35 and S38 had significantly higher electromyographic activations than elements S34 and S37. It can be concluded that, because the intensity levels of electromyographic activation of the exercises are different, from Low to Very High, the code needs to be improved.

Keywords - pole sport; pole dance; electromyography; kinesiology; biomechanics.

I. INTRODUÇÃO

O *Pole Dance*, considerado atualmente um exercício físico, utiliza do atrito e da dinâmica entre o corpo humano e uma barra vertical para execução de movimentos plásticos e acrobáticos, mesclando elementos da ginástica, da dança e circenses (1). Tradicionalmente, o *Pole Dance* é associado ao entretenimento, por vezes sexualizado, e às artes cênicas, mas sua prática vem ganhando cada vez mais espaço e, atualmente se consolidou como prática de exercício físico com fins de promoção de saúde, tendo em vista indicativos que sugerem benefícios como ganho de força, resistência, flexibilidade e condicionamento físico (2). Há ainda, uma vertente do *Pole Dance*, institucionalizada esportivamente como *Pole Sport*, foco do atual estudo e representada a nível internacional pela *Internacional Pole Sports Federation* (IPSF). A IPSF promove a prática a nível competitivo profissional e amador, além de buscar o reconhecimento olímpico para a modalidade (3).

Poucos são os estudos técnico-científicos destinados a discutir sobre o *Pole Dance*, menor ainda é a quantidade de estudos que discutem a respeito do *Pole Sport*, logo a literatura acerca destas temáticas ainda é escassa e rasa. Apesar da maioria das pesquisas existentes focarem nas questões antropológicas vinculadas ao *Pole Dance* como sua origem, sua classificação enquanto dança ou esporte, empoderamento feminino, etc., também existem pesquisas acerca de assuntos como análises de capacidades físicas e metabólicas aprimoradas através da prática, quadros lesivos ocasionados a partir da prática e até mesmo análises eletromiográficas das diferentes posições de exercícios isométricos no *Pole Dance*. A respeito do *Pole Sport*, apenas uma pesquisa discorreu sobre o assunto, contando ainda com somente uma voluntária em sua amostra.

Silva (4), Nicholas et al. (5) e Ruscello (6) analisaram em suas pesquisas as demandas fisiológicas e metabólicas de alunas de *Pole Sort/Pole Dance*; Nawrocka et al. (7) e Nawrocka et al. (8) pesquisaram a respeito da composição corporal, prensão de força manual e estabilização postural, e fortalecimento muscular, respectivamente; Rosin et. al (9) comparou a flexibilidade, força e resistência entre mulheres que praticam treinamento de força e mulheres que praticam *Pole Dance*; e, por fim, Teixeira et al. (10) e Cinti et al. (11) avaliaram a respeito da ativação eletromiográfica dos músculos do core durante a realização de diferentes exercícios isométricos com travas de coxa e joelho, respectivamente, nas posições vertical, horizontal e invertida. Dias (12) analisou a aptidão física, a variabilidade da frequência cardíaca e a morfologia e função do ventrículo esquerdo em atletas de *Pole Dance*.

Já os campeonatos de *Pole Sports* são regulamentados, mundialmente, pelo Código de Pontos para Campeonatos de *Pole Sport* (13), criado pela IPSF. Porém, diante da escassez de estudos que auxiliem na sua elaboração, este parece ter sido elaborado apenas a partir de variáveis qualitativas, podendo apresentar inconsistências em suas classificações e posteriores prejuízos aos atletas em suas pontuações finais durante os campeonatos.

O código prevê que os atletas em suas performances devem realizar uma série de elementos obrigatórios, pontuados entre +0,1 e +1,0, classificados de acordo com seus respectivos níveis de dificuldade, a fim de obter a maior pontuação e conseguir um lugar no pódio dos campeonatos. Durante a apresentação, os atletas devem realizar em torno de 3-4 elementos de flexibilidade, 3-4 elementos de força e 1 *dead lift*/aéreo *dead lift*, totalizando entre 7 e 9 elementos. A composição de elementos da apresentação também varia de acordo com a idade e a divisão competitiva, sendo estes definidos por um intervalo de valor técnico e um intervalo de pontuação máxima da performance. Os elementos de força, objetos do atual estudo, são definidos por “força de braços, core e pernas”, e a sustentação destes por 2 segundos ou mais indica maiores níveis de dificuldade (LODs) atribuindo, portanto, maiores pontuações.

Desta forma, existe a necessidade de se realizarem estudos que contemplem análises biomecânicas a fim de quantificar realmente a elaboração do Código de Pontos para Campeonatos de *Pole Sports*, aprimorando-o e respondendo perguntas, tal como: determinados exercícios são, realmente, semelhantes em demanda física para pertencerem a um mesmo grupo de valor técnico?

Nesse contexto, a eletromiografia de superfície (EMGs) pode se tornar um importante instrumento avaliativo baseados em critérios técnicos e científicos, visto que a EMG é uma ferramenta de avaliação inicial para estabelecer diferenças na ativação muscular entre exercícios. Além disso, exercícios que maximizam a atividade EMG pode apresentar maiores desafios para o sistema neuromuscular (14).

Sendo assim, objetivou-se analisar a atividade eletromiográfica do músculo eretor da espinha em quatro exercício de elementos de força classificados com valor técnico similar de +0,5 contidos no Código de Pontos para Campeonatos de *Pole Sports* da IPSF. Estes elementos foram escolhidos por serem isométricos, o que os aproxima da atual realidade da eletromiografia de superfície (EMGs), além de serem permitidos em todas as divisões competitivas e categorias. Já o músculo eretor de espinha foi escolhido devido ao fato de que, nos estudos de Teixeira¹¹ e Cinti¹², para as três posições analisadas (vertical, horizontal e invertida), o único músculo do core entre os analisados (reto do abdôme superior, oblíquo externo e eretor de espinha) que apresentou diferenças significativas para ambas as travas (coxa e joelho), foi o eretor de espinha.

A hipótese para este estudo é que os exercícios classificados em um mesmo nível de dificuldade podem apresentar diferentes demandas eletromiográficas, o que pode comprometer a classificação dos exercícios, bem como gerar desequilíbrio entre as performances dos atletas.

II. CORPO DO TRABALHO

A. Metodologia

Trata-se de um estudo experimental, quantitativo, laboratorial e transversal. Foi desenvolvido no Laboratório

de Eletromiografia e Posturografia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de Uberlândia (número 26462903).

Inicialmente, as voluntárias foram informadas sobre os objetivos e a metodologia da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi realizada em três dias diferentes, sendo que as voluntárias foram convidadas a comparecer ao laboratório em dias e horários pré-agendados.

A amostra foi composta por três mulheres, adultas, fisicamente ativas ou muito ativas, de acordo com a classificação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ versão curta). A média de idade delas foi de $31 \pm 7,48$ anos, peso de $58,3 \pm 7,47$ kg, altura de $155,167 \pm 6,36$ cm e percentual de gordura de $22,83 \pm 4,51$. As voluntárias praticavam *Pole Dance* há pelo menos um ano, já realizando treinamentos avançados e não apresentavam contraindicações para a realização dos exercícios propostos neste trabalho, como doenças, distúrbios ou lesões. Além disso, não foram selecionadas voluntárias sob a influência de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos ou mio-relaxantes que pudessem influenciar a atividade muscular.

Para registrar o sinal eletromiográfico, utilizou-se o eletromiógrafo EMG800RF, que possui oito canais wireless para eletromiografia e dois canais auxiliares com fio (EMG System do Brasil Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil). Este equipamento foi projetado de acordo com as normas da *International Society of Electrophysiology and Kinesiology* e conta com um conversor analógico/digital de 16 bits, amplificador com ganho de 1000 vezes e filtros Butterworth. O eletromiógrafo foi conectado a um notebook e os sinais eletromiográficos foram coletados e processados posteriormente utilizando o software EMGLab - EMG System.

Foi utilizada uma frequência de amostragem de 2000 Hz por canal durante toda a coleta. Os sinais eletromiográficos foram filtrados com um filtro passa-alta de 20 Hz e um passa-baixa de 500 Hz. Para a captação dos sinais, foram empregados eletrodos de superfície, compostos por dois discos de Ag/AgCl com 10 milímetros de diâmetro (EMG System do Brasil, São José dos Campos, SP, Brasil), aos quais foram fixados eletrodos descartáveis (3M - Espuma 2223BRQ) com uma distância inter-eletrodos de 20 milímetros (centro a centro). O sistema utiliza eletrodos bipolares ativos que apresentam um ganho de pré-amplificação de 20 vezes e uma razão de rejeição de modo comum superior a 120 dB.

A preparação dos voluntários incluiu a tricotomia (raspagem dos pelos) com um depilador elétrico, a marcação dos pontos anatômicos com uma caneta dermatográfica para posicionar os eletrodos, e a limpeza da pele com álcool 70%. Esse procedimento teve como objetivo remover oleosidade e sujeira, a fim de reduzir a impedância elétrica.

O eletrodo foi posicionado lateralmente ao processo espinhoso da terceira vértebra lombar, no lado direito do

corpo, 2 a 3 centímetros da linha média do corpo, como exposto na Figura 1 (15,16).

Figura 1: Posicionamento do eletrodo de superfície (A) para o músculo eretor de espinha.

Após a definição da posição dos eletrodos com caneta de retroprojetor, foram confeccionados mapas com papel acetato para cada participante, a fim de garantir o reposicionamento dos eletrodos ao longo dos dias de coleta, técnica bastante adequada por apresentar maior quantidade de referências (cicatrizes, saliências ósseas, manchas na pele) (17). Todos os sinais EMG coletados no procedimento experimental foram precedidos de análise em tempo real do espectro de frequência para detectar eventuais interferências (18).

B. Procedimentos experimentais

No primeiro dia da coleta de dados, as voluntárias responderam a versão curta do IPAQ e o Índice de Incapacidade de Oswestry. Em seguida, passaram pelo procedimento de antropometria a fim de medir suas características antropométricas (altura, peso e índice de massa corporal) e também foram familiarizadas com o teste de Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM).

No segundo dia de coleta, 48 a 72 horas após a primeira, foram coletados os dados EMG da CIVM para o músculo EE. Cada participante recebeu instruções verbais e visuais sobre a realização correta desse exercício para garantir o conforto e a familiaridade e, assim, fornecer melhores sinais durante a coleta de dados. As voluntárias realizaram o teste de CIVM, segundo a literatura específica: deitadas em decúbito ventral, com os quadris e as pernas fixados por uma cinta, foram instruídas a realizar uma extensão isométrica máxima do tronco no plano sagital por cinco segundos (Figura 2)(18, 19, 20).

Figura 2: Teste CIVM – extensão isométrica máxima do tronco.

As voluntárias realizaram duas CIVMs de cinco

segundos, com intervalos de descanso de três minutos para evitar o efeito da fadiga muscular(20). Foi utilizado um dispositivo para padronizar a posição de extensão do tronco durante o teste (18,19).

Finalmente, no terceiro dia foi registrada a atividade EMG do músculo EE durante a execução de quatro elementos de força do grupo de valor técnico +0,5: A. *Butterfly Reverse Extension* (S34); B. *Flag grip Side Passé* (S35); C. *Hiphold Half Split* (S37); D. *Superpassé* (S38), todos exemplificados na Figura 3. As voluntárias realizaram duas vezes cada um dos exercícios durante um período de cinco segundos e com intervalo de três minutos entre cada um, assim como na CIVM, a fim de evitar o efeito da fadiga muscular.

Figura 3: Elementos de força com valores técnicos +0,5, segundo o Código de Pontos para Campeonatos da IPSF. (13) A) *Butterfly Reverse Extension* (S34). B) *Flag grip Side Passé* (S35). C) *Hiphold Half Split* (S37). D) *Superpassé* (S38).

C. Análise de dados e estatística

O sinal eletromiográfico obtido durante todos os exercícios foi quantificado no domínio do tempo pelo pico da raiz quadrada da média (máx root mean square - RMSmáx) e os valores máximos normalizados (RMSn) pela contração isométrica voluntária máxima (CIVM)(16,17,18).

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computadorizado GraphPad Prism (versão8.0 – Graphpad Software, Inc) e os dados são apresentados na forma de média e erro padrão. O Teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados e, posteriormente, o teste de análise de variância de medidas repetidas de um fator (ANOVA) foi utilizado para comparação do RMS normalizado (RMSn) do mesmo músculo em diferentes exercícios; em todas as análises foi realizado o teste de comparações múltiplas de Bonferroni para apontar eventuais diferenças. O nível de significância

foi estabelecido em 5%.

D. Resultados

Para a atividade EMG do músculo EE, houve diferenças significativas entre os exercícios ($F=21,48$; $p=0.0006$). Após análises *post hoc*, a atividade EMG do músculo EE foi significativamente maior nos exercícios S35 (Figura 3.B) (66.88 ± 12.71) e S38 (Figura 3.D) (43.61 ± 4.95) em comparação aos exercícios S34 (Figura 3.A) (23.05 ± 6.92 ; $p=0.0005$; $p=0.0407$, respectivamente) e S37 (Figura 3.C) (5.06 ± 0.35 ; $p=0.0064$; $p=0.0002$, respectivamente).

Figura 4: Comparação dos valores de RMSn (% CIVM) do músculo eretor de espinha (EE) nos elementos de força com valor técnico +0,5 de Pole Sport: S34, S35, S37 e S38.

E. Discussão

O músculo eretor da espinha (EE) localiza-se em um sulco da coluna vertebral formado medialmente pelos processos espinhosos das vértebras e, lateralmente, pelo ângulo das costelas. Sua principal função é realizar a extensão da coluna vertebral (ação bilateral), além de atuar na flexão lateral da coluna (ação unilateral).

Por meio da Figura 4, é possível perceber que os dois elementos de força com diferenças significativas quanto a ativação do músculo eretor de espinha (S35 e S38), requerem justamente movimentos como os citados anteriormente: flexão lateral da coluna (ação unilateral) e extensão da coluna (ação bilateral), respectivamente.

Os resultados corroboram com os achados de Cinti et al. (11) e Teixeira et al. (10), que ao analisar diferentes exercícios isométricos com travas de joelho e coxa, encontraram diferenças significativas para o músculo EE nos exercícios em que o tronco das voluntárias se mantinha na posição horizontal ou em hiperextensão de coluna. No exercício S35 o tronco da voluntária se encontra na posição horizontal, demandando uma alta ativação do EE para realizar a flexão lateral da coluna e, conseqüentemente, estabilizar o tronco. Para o exercício S38, a praticante precisa da máxima extensão da coluna a fim de manter-se na posição estabelecida, o que está intimamente relacionado à função do EE.

Escamilla et al. (16) classificaram o nível de atividade muscular em: Baixa (0% a 20% CIVM); Moderada (21% a 40% CIVM); Alta (41% a 60% CIVM); e Muito Alta (superior à 60% CIVM). Os exercícios S35 e S38 são classificados como atividade muito alta e alta,

respectivamente, enquanto que exercícios S34 e S37 são classificados como atividade moderada e baixa, respectivamente. Sendo assim, os exercícios S35 e S38 exibiram significativamente maior atividade EMG do EE em comparação aos exercícios S34 e S37, e segundo Martuscello (14) exercícios que maximizam a atividade EMG pode apresentar maiores desafios para o sistema neuromuscular. Todavia, os quatro exercícios analisados são classificados como elementos de força com valor técnico similar de +0,5 contidos no Código de Pontos para Campeonatos de Pole Sports da IPSF, assim sendo, o referido código necessita de aprimoramento para tornar uma avaliação com critérios mais específicos, objetivos, técnicos e pautados em dados científicos.

Portanto, a eletromiografia de superfície e outras variáveis biomecânicas podem ser ferramentas importantes para auxiliar no aprimoramento do código de pontos e, automaticamente, no reconhecimento da modalidade Pole Dance.

O presente estudo apresenta limitações, como o pequeno número de voluntárias, visto que é um estudo piloto, e ausência de análise eletromiográfica de outros músculos do corpo humano.

III. CONCLUSÃO

Este trabalho se aproxima mais da realidade do *Pole Sport* quando comparado aos demais estudos já realizados até então e discutidos na seção I. Porém limitou-se ao estudo somente do músculo EE.

Conclui-se que os exercícios S35 e S38 exibiram significativamente maior atividade EMG do EE em comparação aos exercícios S34 e S37, demonstrando que exercícios classificados como elementos de força e com valor técnico similar de +0,5 contidos no Código de Pontos para Campeonatos de Pole Sports da IPSF (2022), não são semelhantes e apresentam diferentes demandas para o sistema neuromuscular.

Portanto, sugere-se que novos estudos sejam feitos, contemplando análises de mais músculos, de maneira simultânea e de diferentes regiões do corpo, como membros superiores e inferiores, a fim de delinear melhor a existência dessas diferenças e, conseqüentemente, aprimorar o código.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES - Programa CAPES/COFECUB - 88881.370894/2019-01) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A.O.A. (302942/2022-0), e A.M.C. (174190/2023-9) são bolsistas do CNPq.

REFERÊNCIAS

- [1] J. R. S. Abdon, “DESMISTIFICANDO O POLE DANCE: UMA NARRATIVA”, *Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (UNICEPLAC)*, Novembro 2020.
- [2] A. Nawrocka, Z. awelack, A. Mynarski, “Longitudinal Effects of Pole Dance Training on Body Composition and Muscular Strength in Women”, *Research Square*, Março 2024.
- [3] International Pole Sports Federations – IPSF. Disciplines of Pole. Disponível em: <http://www.polesports.org/world-pole/pole-disciplines>.
- [4] J. M. Silva, “Respostas fisiológicas induzidas pela prática de pole dance. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização”, *Universidade Federal do Paraná*, Curitiba, 2017.
- [5] J. C. Nicholas et al., “POLE DANCING FOR FITNESS: THE PHYSIOLOGICAL AND METABOLIC DEMAND OF A 60-MINUTE CLASS”, *Journal of Strength and Conditioning Research the TM*, vol. 33, no. 10, pp 2704–2710, 2018.
- [6] B. Ruscello, et al. “Physical and physiological demands in women pole dance: a single case study”, *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, vol. 57, no. 4, pp. 496-503, Abril 2017.
- [7] A. Nawrocka et al., “Effects of exercise training experience on hand grip strength, body composition and postural stability in fitness pole dancers”, *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, vol. 57, no. 9, pp. 1098-103, , Setembro 2017.
- [8] A. Nawrocka et al., “Longitudinal Effects of Pole Dance Training on Body Composition and Muscular Strength in Women”, *Research Square*, Março 2024.
- [9] R. Rosin, “Comparação da força, flexibilidade e resistência de mulheres praticantes de treinamento de força e praticantes de Pole Dance”, *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, vol 25, no. 3, pp. 18-24, 2017.
- [10] J. C. Teixeira et al. “Electromyographic activity of core muscles in isometric pole dance exercises with thigh locks”, *Revista Observatório de La Economía Latinoamericana*, vol. 22, no. 1, p. 4673-4689, 2024.
- [11] D. T. R. Cinti et al. “Electromyographic analysis of core muscle activity during pole dance movements using the knee lock”, *Journal of Physical Education and Sport*, vol. 24, no. 6, pp. 1542- 1550, June 2024.
- [12] A. R. L. Dias et al. “Women pole dance athletes present morphofunctional left ventricular adaptations and greater physical fitness”, *Science & Sports*, vol. 37, no. 7, pp. 595-602, Novembro 2022.
- [13] Internacional Pole Sports Federation, “Aerial Pole Sports Championships Code of Points 2024-2025”, 2024. Disponível em: <http://www.polesports.org/about->

us/document-policies/.

- [14] J. M. Martuscello et al., “Systematic review of core muscle activity during physical fitness exercises”, *The Journal of Strength & Conditioning Research*, vol. 27, pp. 1684–1698, 2013.
- [15] M. P. Garcia-Vaqueiro et al., “Trunk muscles activation during stabilization exercises with single and double leg support”, *Journal of Electromyography and Kinesiology*, vol. 22, pp. 398-406, 2012.
- [16] R. F. ESCAMILLA et al. “Core muscle activation during Swiss ball and traditional abdominal exercises”, *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, vol. 40, no. 5, pp. 265-276, Maio 2010.
- [17] F. H. O. SILVA, et al., “Comparison of the Electromyographic Activity of the Trunk and Rectus Femoris Muscles During Traditional Crunch and Exercise Using the 5-Minute Shaper Device”, *Journal of Strength & Conditioning Research*, v.34: po. 1-10, 2020.
- [18] F. C. GREGORIO, et al., “Comparison of the electromyographic activity of the abdominal and rectus femoris muscles during traditional crunch and Rock Gym® device”, *Research on Biomedical Engineering*, vol. 36, pp.39–48, 2020.
- [19] MAEO, et al., “Trunk muscle activities during abdominal bracing: comparison among muscles and exercises”, *Journal of Sports Science and Medicine*, vol. 12, pp. 467–474, 2013.
- [20] F. J. VERA-GARCIA, J. M. MORESIDE, S. M. MCGILL. “MVC Techniques to normalize trunk muscle EMG in healthy women”, *Journal of Electromyography and Kinesiology*, vol. 20, pp. 10–16, 2010.